

Desenho unitário, construção fracionada: os passeios cobertos dos setores para bancos, escritórios e comércio do Plano Piloto de Brasília

Helena Bender

(Artigo completo)

Resumo. Este texto trata dos passeios cobertos imaginados para os setores de bancos, escritórios e comércio do Plano Piloto de Brasília (1957), e explora, sobretudo, a tensão gerada entre o desenho unitário e o processo de construção fracionada destas estruturas. Este tipo de estrutura surgiu no desenho da cidade da arquitetura moderna para abrigar pedestres do sol e da chuva, proporcionando áreas de convívio e de sociabilidade em uma lógica mais crítica de arranjo urbano. Essa lógica propunha requalificar os trajetos pedestres, mas seguia com o planejamento estanque, demandando que as estruturas de passeios cobertos fossem concebidas de forma unitária. No Plano Piloto de Brasília, os passeios cobertos foram pensados para juntar os diferentes edifícios dos setores para bancos, escritórios e comércio, emulando o burburinho pedestre comum às áreas centrais das capitais brasileiras. Durante o desenvolvimento do Plano Piloto, entretanto, essas estruturas foram modificadas em seus desenhos. Mais ainda: os passeios cobertos, se inicialmente desenhados como estruturas de aparência unitária, foram executados de forma fracionada. Submetidas às lógicas de compra, venda, regulação e construção dos edifícios de cada setor, essas estruturas nunca foram totalmente finalizadas. Essa própria incompletude, no entanto, sugere uma estratégia para lidar com o tempo e com os diferentes atores sociais envolvidos no processo de construção da cidade, e evidencia as complexidades da ideia de cidade da arquitetura moderna, sobretudo a relação imbricada entre seu projeto e sua construção.

Introdução

Ada Louise Huxtable abriu o catálogo da exposição *Two Cities: Planning in North and South America*, celebrada no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, em 1947, com o projeto para a Cidade dos Motores, de José Luis Sert e Paul Lester Wiener. No texto, a curadora enfatizou que aquele projeto foi pensado para o Brasil, que é um “país quente”¹ (HUXTABLE in TWO..., 1947, p. 4). Ali, “chuvas sazonais e pesadas” somadas a um “sol tropical” influenciaram a orientação dos edifícios (HUXTABLE in TWO..., 1947, p. 4). Mas não só: no projeto para a Cidade dos Motores, uma estrutura contínua, elevada sob pilares, “como um parasol”, protegeria os caminhantes da imprevisibilidade do tempo (HUXTABLE in TWO..., 1947, p. 8; 9). Esse passeio pedestre conectaria estádio e piscina a um centro comercial desde onde partiriam outros trajetos previstos pelo plano. A narrativa sugere que a estrutura era novidade para o público norte-americano².

Mas ainda antes de Sert, uma estrutura similar foi desenhada por Costa e equipe no projeto para a Universidade do Brasil, em 1936.³ Nos desenhos preparados para aquele plano, um passeio central, ladeado por palmeiras, funcionaria como uma grande circulação, conduzindo os estudantes às diferentes escolas através de um esquema de varandas e saguões. Essas varandas garantiriam acesso abrigado às aulas, mas também adicionariam áreas de espora e recreação ao circuito. E tudo aconteceria abaixo

1. As citações em língua estrangeira foram traduzidas pela autora.

2. Huxtable incluiu nesta mesma exposição um projeto de Reginald R. Issacs e equipe para a área sul de Chicago, que criticava, justamente, a inclusão de estruturas e/ou arranjos de circulação pedestre, valorizando a descentralização urbana possibilitada pelo automóvel. Ver: HUXTABLE in TWO..., 1947, p. 13; 16.

3. Ver: COSTA, [1936] 1962, pp. 67-85.

de pilotis. Como comenta Comas (2002, p. 116), o pilotis seria “acesso coberto, portaria, cantina, espaço de recreação e socialização” nas diferentes escolas da Universidade.

Dos desenhos de Sert, Wiener, e Costa se vê que os passeios cobertos surgiram no desenho da cidade da arquitetura moderna para abrigar pedestres do sol e da chuva, mas também para adicionar áreas de convivência ao que poderia ser só passagem, propondo - desde a América do Sul - uma lógica mais crítica de arranjo urbano. Essa lógica seguia com a separação dos circuitos para pedestres e veículos dos modelos europeus e norte-americanos, mas requalificava a circulação pedestre, resgatando-a como área de convívio.⁴

Cabe destacar que essa lógica também demandava que essas estruturas de passeios cobertos fossem concebidas de forma unitária - desenhadas por uma mesma equipe de arquitetos para serem construídas em um prazo determinado. Como Sert (1947, p. 74) mesmo explicou em *Can our cities survive?*, não existiria propriedade privada nestas soluções de cidade, nem linhas para subdividir o território em lotes. Esse modo de proceder com o território urbano evitaria o “labirinto [...] de fragmentos de terra” (SERT, 1947, p. 74) da cidade feita através do tempo, mas também reduziria a intervenção na cidade a uns poucos interlocutores responsáveis pelo projeto e pela execução de suas partes componentes.

Neste contexto, vem a lembrança de que Costa também utilizou passeios cobertos no Plano Piloto que desenhou para Brasília em 1957. Eles aparecem unindo a sequência de ministérios no Eixo Monumental, mas também naqueles setores pensados para bancos, escritórios e comércios, implantados em torno do cruzamento dos eixos que estruturam a cidade. No caso dos ministérios, a grande cobertura que acomodaria o trânsito pedestre nunca foi executada.⁵ Já nos setores para bancos, escritórios e comércios, elas aparecem em pedaços. Diferentemente da Cidade dos Motores, ou da Universidade do Brasil, que nunca foram construídas, o Plano Piloto de Brasília transpassou seus desenhos e se materializou - mas isso não se deu de forma estanque, nem unitária. Este texto trata dos passeios cobertos imaginados para os setores de bancos, escritórios e comércio do Plano Piloto de Brasília, e explora, sobretudo, a tensão gerada entre a ideia de desenho unitário e o processo de construção fracionada destas estruturas.

4. Uma outra estratégia da arquitetura moderna para a requalificação urbana da circulação pedestre foi incorporá-la à arquitetura através de “ruas elevadas”, sobretudo nos edifícios de habitação coletiva. Ver: CABRAL, 2011.

5. Ver: PORTO, 1989, p. 11.

Passeios cobertos nos setores centrais do Plano Piloto

Nos desenhos de 1957, Costa representou os passeios cobertos dos setores para bancos, escritórios e comércio como estruturas que, no nível do térreo, promoveriam o trânsito e a permanência pedestre ao combinar a circulação com outros programas. Nos setores para bancos e escritórios, a norte e sul do Eixo Monumental, uma grande plataforma retangular juntaria três edifícios altos aos quatro mais baixos previstos pelo plano, de modo a “permitir intercomunicação coberta” e a instalação de agências para bancos e empresas, cafés e restaurantes (COSTA, 1957, p. 9). Já nos setores de comércio, esta estrutura seria um pouco mais estreita e alongada, conectando perpendicularmente os blocos previstos com lojas, sobrelojas e galerias.

Durante o desenvolvimento do Plano Piloto, entretanto, os setores e seus passeios cobertos sofreram modificações em seus desenhos. Oscar Niemeyer rearranjou a estrutura pensada para os setores de bancos e escritórios, transformando a grande cobertura de Costa em marquise quadrada.⁶ Essa marquise se implantaria na área próxima das superquadras residenciais, unindo onze edifícios de mesma altura, implantados de topo para o Eixo Rodoviário-residencial. Dali, uma cobertura mais estreita e alongada conectaria o trajeto pedestre à sede do Banco do Brasil (implantada no centro do setor) e aos cinco edifícios enfileirados pelo Eixo Monumental. Já no setor comercial, os técnicos da Novacap⁷ estreitaram ainda mais a estrutura, dividindo-a em duas partes: uma posicionada paralela ao Eixo Monumental, unindo volumes baixos e alongados, e outra disposta transversalmente, juntando os volumes mais altos. Tanto nos setores de bancos e escritórios, como nos de comércio, os edifícios altos partiriam de pilotis, desvencilhando a base, que poderia se expandir com comércio pelas áreas de marquise.

A lógica dos setores do sul seria transposta para os setores do norte, e, tanto no arranjo de Costa, quanto no desenvolvimento posterior, os quadrantes em ambos os lados do Eixo Monumental funcionariam como áreas majoritariamente pedestres. Ali, essas estruturas de aparência unitária recomporiam, separadamente do trânsito de veículos, o burburinho pedestre comum às áreas centrais das capitais brasileiras.

6. Ver: O SETOR..., 1957.

7. Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, criada em 1956 para planejar e executar a construção de Brasília. Ver: KUBITSCHKE, 2000, pp. 44-46.

Figura 1 – Planta de cobertura do setor para bancos projetado por Oscar Niemeyer e desenvolvido pela equipe técnica da Novacap. Fonte: redesenho da autora, com base em SBS 2 2-12 (26 set. 1960), SBS 2 1-9 (28 set. 1960) e SBS 2 3-9 (1 out.1960), 2020.

Figura 2 – Planta de cobertura do setor para bancos (Setor Bancário Sul), 1970. Fonte: redesenho da autora, com base em SBS PR-5/1 (26 maio 1970) e SBS PR-6/1 (26 maio 1970), 2020.

Fracionamento

Mas além das modificações de desenho, se as marquises dos setores para bancos e escritórios, e os passeios cobertos dos setores comerciais, poderiam, em um primeiro momento, serem entendidos como estruturas unitárias, foram executados de forma fracionada. É que essas estruturas acompanharam o processo de subdivisão necessário para viabilizar a venda desses setores. No relatório do Plano Piloto, Costa (1957, p. 16) prescreveu que os setores para bancos, escritórios e comércio fossem repartidos em unidades independentes, possibilitando a venda de áreas e porções no mercado imobiliário. O arquiteto, entretanto, não indicou no relatório (ou em algum outro documento) como se daria tal processo, nem se as estruturas destinadas à circulação pedestre acompanhariam a divisão.

Essa falta de indicação iniciou um processo que se deu ao longo do tempo, com o próprio desenvolvimento do Plano Piloto; e uma primeira abordagem em relação a esses setores centrais foi enumerar os volumes destinados aos diferentes edifícios.

A planta da “esplanada” do setor para bancos (renomeado Setor Bancário Sul), feita em 1960, por exemplo, enumera e dimensiona os 30 edifícios do setor mais a sede do Banco do Brasil. A planta do “pavimento térreo” confirma a distribuição numérica, e adiciona as áreas de térreo e sobreloja que, junto de cada volume, comporiam o programa dos passeios cobertos. Nesses desenhos, as estruturas pensadas para o percurso pedestre têm aparência unitária, e é possível que fossem construídas pelo poder público, em um algum prazo determinado (Fig. 1). Contudo, nas plantas feitas na década de 1970, essa numeração não se restringiu apenas aos edifícios, mas envolveu marquises e garagens, se estendendo até as estruturas para os percursos pedestres. Nesses desenhos, alguns trechos da cobertura pedestre, como aquela que interligaria o Banco do Brasil à marquise e ao conjunto de edifícios próximos do Eixo Monumental, foi suprimida, e tanto a marquise no térreo quanto as garagens do subsolo mostram o setor repartido em diferentes porções (Fig. 2).

Da mesma maneira, os desenhos preparados para o Setor Comercial Sul em 1960 enumeram os edifícios componentes, indicando, inclusive, uma numeração dupla naqueles edifícios mais baixos e alongados - em uma lógica que lembra as subdivisões de lote e quarteirão da cidade tradicional. Ali, as coberturas, que organizariam os passeios pedestres, conectando os edifícios do setor, foram representadas de forma unitária, sem subdivisões (Fig. 3). Em desenhos posteriores, como aqueles feitos entre 1966 e 1968,

Figuras 3 e 4 – Planta de cobertura do setor para comércio (Setor Comercial Sul) em 1960 e em 1966 e 1968. Fonte: redesenho da autora, com base em SCS-2 2.8 (30 mar. 1960) e SCS-2 3.10 (31 mar. 1960), e em SCS PR-20/3 (30 maio 1966), SCS PR-22/2 (19 nov. 1966) e SCS PR-21/3 (11 set. 1968).

Figura 5 – Passeio coberto no setor para comércio (Setor Comercial Sul). Fonte: Foto da autora, 2018.

entretanto, essas estruturas foram suprimidas (Fig. 4). Nauro Jorge Esteves, que trabalhou à frente do desenvolvimento do Plano Piloto,⁸ comentou que aquela estrutura era para existir só entre os conjuntos de edifícios mais baixos, e não naqueles mais altos, próximos do Eixo Rodoviário-residencial. Ali “a ideia era ter o bloco [diretamente] no chão” (ESTEVES, 1989, p. 33). Mas a estrutura foi, por fim, desenhada e executada em alguns trechos,⁹ como entre os edifícios JK e Maristela, ou como parte do projeto de Lelé para os edifícios Morro Vermelho e Camargo Corrêa.

Conclusão

Se removidas, nunca executadas, ou executadas parcialmente, o que é certo é que estas estruturas aparecem como pedaços de infraestrutura dispersas pelos setores. Submetidas às lógicas de compra, venda, regulação e construção dos edifícios, essas estruturas pensadas como passeios cobertos e inseridas nos setores centrais do Plano Piloto de Brasília, nunca foram totalmente finalizadas.

Ainda assim, elas funcionam como animadoras de percurso, e incorporam elementos informais como pequenas bancas, tabuleiros e outras apropriações, enriquecendo a trama pedestre. Nas proximidades da antiga sede do Banco do Brasil, por exemplo, bem no centro do Setor Bancário Sul, uma pista improvisada para a prática de *skate* incorpora um pedaço da marquise como parte do circuito. Entre os edifícios Maristela e JK, ou Márcia e Alvorada, no Setor Comercial Sul, bancas para café e suco se juntam como apêndices ao trecho de cobertura (Fig. 5).

A incompletude destas estruturas ressalta a incorporação delas ao processo de fracionamento do setor, planejado e visível nos desenhos feitos entre as décadas de 1960 e 1970. Esse procedimento pode ser entendido como uma estratégia para lidar com o tempo e com os diferentes atores sociais envolvidos e necessários ao processo de construção da cidade, apresentando uma lógica de planejamento mais aberta do que o plano unitário estático. Explorar essas questões e características põe em evidência as complexidades da ideia de cidade da arquitetura moderna, sobretudo a relação imbricada entre seu projeto e sua construção.

8. Nauro Jorge Esteves trabalhou no desenvolvimento do Plano Piloto até 1969. Ver: PDF..., 1969.

9. Esteves comenta em entrevista para Georgete Medleg Rodrigues que parte daquela estrutura para pedestres estava sendo removida porque obstruía a passagem dos bombeiros. Ver: ESTEVES, 1989, p. 32; 33.

Referências

- BENDER, Helena. **Crônica sobre o fracionamento dos setores centrais do Plano Piloto de Brasília, 1957-1974**. 2020. 330 f. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10183/217482>>. Acesso em: 13 jan. 2025.
- CABRAL, C. P. C.. Anatomia da rua elevada: casos latino-americanos (1943-1974). In: XIV Seminário de Arquitetura Latino-Americana, 2012, Campinas. **Anais do XIV Seminário de Arquitetura Latino-Americana**. Campinas: UNICAMP, 2011.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Precisões brasileiras**. Sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & cia., 1936-45. 2002. 341 f. Tese (Doutorado) – Universidade de Paris VIII. Saint-Denis, 2002. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10183/10898>>. Acesso em: 02 abr. 2025.
- COSTA, Lucio. **Plano Piloto de Brasília**. Rio de Janeiro, 1957.
- COSTA, Lucio. Universidade do Brasil. In: COSTA, Lucio. **Sôbre arquitetura**. primeira ed. Porto Alegre: CEUA, 1962, pp. 67-85.
- ESTEVEZ, Nauro Jorge. **Depoimento**: programa de história oral. Brasília: Arquivo Público do Distrito Federal, 1989.
- KUBITSCHHECK, Juscelino. **Porque construí Brasília?** Brasília: Senado Federal, 2000.
- O SETOR bancário e comercial do plano de Lúcio Costa. **Brasília**: revista da companhia urbanizadora da nova capital do Brasil, Brasília, n. 11, p. 10–13, 1957.
- PDF afasta 322 servidores: disponibilidade. **Correio Braziliense**, Brasília, 8a página, 11 jul. 1969. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/028274_01/43066>. Acesso em: 15 jan. 1960.
- PORTO, Sérgio. **Depoimento**: programa de história oral. Brasília, Arquivo Público do Distrito Federal, 1989. 45 p.
- SBS 2 1-9. Setor Bancário Sul. Projeto. Esplanada. Escala 1/500 (28 set. 1960). Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Governo do Distrito Federal, Brasília. Acesso em: 03 out. 2018.
- SBS 2 2-12. Setor Bancário Sul. Projeto. Pavimento térreo. Escala 1/500 (26 set. 1960). Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Governo do Distrito Federal, Brasília. Acesso em: 03 out. 2018.
- SBS 2 3-9. Setor Bancário Sul. Projeto. Subsolo. Escala 1/500 (1 out. 1960). Cópia elaborada em 09 abr. 1984. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Governo do Distrito Federal, Brasília. Acesso em: 03 out. 2018.
- SBS PR-1/1. Setor Bancário Sul. Projeto. Subsolo. Escala 1/500 (26 maio 1970). Cópia elaborada pela Codeplan em 13 jan. 1986. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Governo do Distrito Federal, Brasília. Acesso em: 03 out. 2018.

- SBS PR-5/1. Setor Bancário Sul. Projeto. Pavimento térreo. Escala 1/500 (26 maio 1970). Cópia elaborada pela Codeplan em 10 jan. 1986. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Governo do Distrito Federal, Brasília. Acesso em: 03 out. 2018.
- SBS PR-6/1. Setor Bancário Sul. Projeto. Esplanada. Escala 1/500 (26 maio 1970). Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Governo do Distrito Federal, Brasília. Acesso em: 03 out. 2018.
- SCS-2 2.8. Setor Comercial Sul. Projeto. Pavimento térreo. Escala 1:1000 (30 mar. 1960). Cópia elaborada em 17 abr. 1984. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Governo do Distrito Federal, Brasília. Acesso em: 03 out. 2018.
- SCS-2 3.10. Setor Comercial Sul. Projeto. Pavimento tipo. Escala 1/1000 (31 mar. 1960). Cópia elaborada em 04 set. 1985. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Governo do Distrito Federal, Brasília. Acesso em: 03 out. 2018.
- SCS PR-20/3. Setor Comercial Sul. Projeto. Planta geral. Folha 1. Escala 1/500 (30 maio 1966). Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Governo do Distrito Federal, Brasília. Acesso em: 03 out. 2018.
- SCS PR-21/3. Setor Comercial Sul. Projeto. Planta geral. Folha 2. Escala 1:500 (11 set. 1968). Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Governo do Distrito Federal, Brasília. Acesso em: 03 out. 2018.
- SCS PR-22/2. Setor Comercial Sul. Projeto. Planta geral. Folha 3. Escala 1:500 (19 nov. 1966). Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Governo do Distrito Federal, Brasília. Acesso em: 03 out. 2018.
- SERT, José Luis. **Can our cities survive?** An ABC of urban problems, their analysis, their solutions. Cambridge: Harvard University Press, 1947.
- TWO cities: planning in North and South America. Nova Iorque: Museum of Modern Art, 1947.